

¿Investigación científica, educativa o pedagógica en los trabajos de investigación del sistema de Educación Superior?

*Scientific, Educational Or Pedagogical Research In The Research Works Of
The Higher Education System?*

DOI.....

AUTORES: Klever Anibal Guamán Chacha¹ *

Luz Magali Mosquera Arguello²

Alan Javier Orozco García³

Nelis Edid García Alcívar⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: klever.guaman@gmail.com

Fecha de recepción: 01 / 09 / 2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

RESUMEN

La democratización educativa ha permitido que las universidades oferten carreras en varias ramas del conocimiento humano. Universidades que previo a otorgarle un título, exige de sus estudiantes optar por una forma de graduación a través de un trabajo de investigación como el proyecto de investigación, el artículo científico y estudio de caso. Aquí se encuentra presente la investigación científica, educativa o pedagógica. La primera, rama de la filosofía de la ciencia, donde se discute las reglas que evalúan el nuevo conocimiento, cuyo objeto de estudio puede cualquier ciencia, donde existen hechos repetibles y cuantificables, como en la física. La segunda, cuyo objeto de estudio es la educación, que puede ser abordada a nivel marco macro social. La tercera, que aborda temas micro como el aula de clase y a los

¹*Investigador independiente, klever.guaman@gmail.com

² Investigador independiente, magalimosquera0875@yahoo.com

³ Investigador independiente, alanorozcoj11@gmail.com

⁴ Investigador independiente, nelis.garciakg@gmail.com

docentes. En ese marco, cabría preguntarse ¿si el objeto de estudio, el paradigma y el método, de la investigación científica, educativa y pedagógica son los mismos? El objetivo del trabajo fue identificar la investigación utilizada, a saber: científica, educativa o pedagógica, en los trabajos de investigación y determinar sus implicaciones a nivel filosófico, epistemológico y metodológico. El paradigma utilizado es cualitativo y los métodos son el exegético. interpretativo, histórico. La investigación es no experimental, pues, no manipula variables. La técnica utilizada es el análisis documental. El instrumento es el cuestionario. Los hallazgos reflejan que en los trabajos de investigación se utiliza la investigación científica en detrimento de la investigación educativa y pedagógica. Concluyendo que se utilizan paradigmas y métodos de investigación.

Palabras clave:

Ciencia, Educación, Educación superior, sociología de la educación.

Keywords:

Science, Education, Higher education, sociology of education

INTRODUCCIÓN

Entre la investigación científica, educativa o pedagógica existe continuidad, en otras palabras, se encuentran interrelacionadas. A pesar de esta continuidad, cada una de estas investigaciones tiene su objeto de estudio, sus paradigmas y métodos propios, los mismos que difieren de la primera, pese que, la segunda y tercera se derivan de la primera. Así, la primera, rama de la filosofía de la ciencia, donde se discute las reglas que evalúan el nuevo conocimiento, cuyo objeto de estudio puede cualquier ciencia, como en la física, los métodos son el inductivo, deductivo, analítico y sintético, donde los hechos son repetibles y cuantificables. La segunda, cuyo objeto de estudio es la educación, que puede ser abordada a nivel marco macro social. La tercera, donde también el objeto de estudio es la educación, que aborda temas micro como el aula de clase y a los docentes.

¿Cuál fue el objeto de estudio del trabajo? El objeto de estudio del trabajo fueron los trabajos de investigación como el proyecto de investigación, el artículo científico o el estudio de caso, a nivel de pre y posgrados, elaborado por los egresados en ciencias de la educación. Aquí se identificó el objeto de estudio, los paradigmas y métodos.

¿Qué se hizo en el presente trabajo? Lo que se hizo fue identificar la investigación utilizada en los trabajos de investigación, a saber: la científica, educativa o pedagógica y establecer sus diferencias a nivel filosófico, epistemológico y metodológico. La pregunta de investigación que guio el presente trabajo de investigación fue ¿determinar si el objeto de estudio, el paradigma y el método, de la investigación científica, educativa y pedagógica son los mismos?

El problema de investigación a resolverse es el siguiente: se está construyendo ciencia de la educación si en los trabajos de investigación que utiliza elementos de la investigación científica que no se considera las diferencias que existen del objeto de estudio, paradigma y método de la investigación educativa o pedagógica.

El objetivo del trabajo fue identificar la investigación utilizada en los trabajos de investigación-científica, educativa o pedagógica y determinar sus implicaciones a nivel filosófico, epistemológico y metodológico. Para lo cual se abordó los trabajos de investigación, donde se identificó el objeto de estudio, los paradigmas y métodos utilizados. Para alcanzar el objetivo se utilizó los métodos hermenéutico, interpretativo, gramatical, lógico e histórico, que permitieron realizar un análisis sobre la información obtenida.

La principal motivación que guio el trabajo fue facilitar el aprehendizaje del proceso de investigación de los estudiantes de la carrera de ciencias de la Educación, pues, en esta carrera se detectó que, en sus trabajos de investigación realizados utilizan los elementos de la investigación científica.

El interés en el contexto científico del trabajo es identificar las diferencias que existe entre, el objeto de estudio, los paradigma y métodos utilizados por la investigación la investigación científica, educativa y pedagógica, que generalmente son utilizadas como sinónimos sin distinguir los elementos mencionados.

En el contexto social el principal interés es guiar a estudiantes y docentes asesores en trabajos de investigación educativa, para que brinden asesoramiento acertado conforme a los últimos avances de la Filosofía, epistemología y metodología de la Educación, los mismos que han sido considerado en este trabajo.

En el contexto comunitario el interés del trabajo es proporcionar a los estudiantes un estudio que le sirva de guía, para que facilite el proceso de investigación educativa, para que

corrigiendo los errores existentes que se apoderen de la investigación educativa y se convierta en verdadero investigador propulsor del cambio que tanto reclama esta sociedad.

En el Ecuador no existen trabajos similares, pues la mayoría de investigaciones en educación no han logrado distinguir las diferencias existen cuando se realiza una investigación científica, educativa y pedagógica.

METODOLOGÍA

El trabajo se inserta en el paradigma cualitativo, consecuentemente la investigación es cualitativa, pues, tratará de comprender por qué el investigador educativo utiliza el proyecto de investigación, el artículo científico o el estudio de caso, los paradigmas y métodos de la investigación científica.

Los métodos utilizados son el exegetico, el mismo que permitió interpretar los trabajos de investigación. El histórico, que permitió hacer un recorrido por la investigación científica, educativa y pedagógica y el método lógico, que permitió tener una estructura del objeto de estudio.

El Diseño de la investigación es no experimental, aborda al proyecto de investigación, el artículo científico o el estudio de caso, en su contexto natural, donde no se manipula variables ni se altera el estado natural en el que se encuentra los trabajos de investigación de la carrera de Ciencias de la Educación.

Las técnicas utilizadas en el trabajo son el análisis documental, a través de las cuales se analiza los trabajos de investigación como el proyecto de investigación, el artículo científico o el estudio de caso, para obtener información sobre los mismos el objeto de estudio, la mismas que es interpretada.

Los instrumentos utilizados en el trabajo son el cuestionario, el mismos que se halla conformado por varias preguntas, en número de tres, las que abarcan los aspectos que se relacionan en el tema de investigación como ¿cuál es el objeto de estudio?, ¿cuál es el paradigma utilizado? y ¿cuál es el método utilizado?

Los materiales utilizados son quince trabajos de investigación en ciencias de la Educación, recogidos de manera aleatoria de diferentes universidades del país. Los materiales utilizados en el presente trabajo son quince casos, desglosados de la siguiente manera: Universidad A,

5 proyectos de investigación. Universidad B, 5 artículo científicos. Universidad C, 5 estudio de caso. No se incorpora los nombres de las universidades, dada lo sensible de la información. La investigación por su alcance es empírica- teórica, pues, aborda un hecho que ocurre en la realidad; la dicotomía de la investigación científica e investigación educativa y pedagógica. La investigación es sincrónica, ya que ocurre en un lugar determinado y se suscita un tiempo corto. El tipo de investigación es exploratoria, pues, es un estudio preliminar.

RESULTADOS

La tesis que sostiene los autores en presente el trabajo es que, entre la investigación científica, educativa o pedagógica existe continuidad. A pesar de esta continuidad, cada una de estas investigaciones tiene su objeto de estudio, sus paradigmas y métodos propios, los mismos que difieren de la primera, pese que, la segunda y tercera se derivan de la primera.

Figura 1. Origen de la investigación

Fuente: Elaboración propia

De la figura precedente se establece que, la investigación científica es una rama de la filosofía de la ciencia, donde se discute las reglas que evalúan el nuevo conocimiento, es decir, las reglas de validez de construcción del conocimiento de una determinada ciencia. La investigación educativa, que se ubica en la primera, y que estudia la educación, a nivel marco

macro social. La investigación pedagógica, que se ubica en el segunda, que también aborda a la educación a nivel micro como el aula de clase y a los docentes.

Figura 2. Objeto, Paradigma y método

Investigación	Objeto	Paradigma	Método
Científica	Física	Cuantitativo-Cualitativo	Inductivo deductivo Analítico-sintético
Educativa	Educación	Estructural-Funcionalista Capital Humano Empirismo Metodológico	Etnográfico Investigación-acción Hipotético deductivo Dialéctico- crítico
Pedagógica	Educación	Conductista, cognitivo Sociocultural Constructivista.	Observación Heurístico

Fuente: Elaboración propia

Establecida la diferencia entre investigación educativa y pedagógica, propuesta por Emilio Durkeim, padre de la sociología de la educación, quien distinguió estos tipos de investigación, corresponde determinar el objeto de estudio, el paradigma y el método, de la investigación científica, educativa y pedagógica.

Corresponde determinar el objeto de estudio, el paradigma y los métodos de estas investigaciones: Sobre el primero, el objeto de estudio de la investigación científica puede ser cualquier ciencia de las ciencias naturales, tales como: como en la física, donde existen hechos repetibles y cuantificables. La segunda, cuyo objeto de estudio es la educación, que puede ser abordada a nivel marco macro social. La tercera, que aborda temas micro como el aula de clase y a los docentes.

Los paradigmas de la investigación científica son el Cuantitativo y cualitativo. Paradigmas que abarcan las ciencias naturales o exactas, donde los hechos son medibles, cuantificables. Los paradigmas educativos que pueden ser la Teoría Estructural-Funcionalista, la Teoría del

Capital Humano y, la teoría del Empirismo Metodológico (Padilla, Acosta, & Perozo, 2016). y los paradigmas pedagógicos pueden ser conductista, cognitivo, sociocultural

Los métodos de la investigación científica son el Inductivo deductivo Analítico-sintético: los métodos socio-educativo son el etnográfico, la investigación-acción, el hipotético-deductivo y el dialéctico- crítico, (Álvarez & Álvarez, 2014) y los métodos pedagógicos pueden la observación, heurístico, entre otros.

Determinado el marco teórico conviene ubicar el objeto de estudio, el paradigma y los métodos en los trabajos de investigación como el proyecto de investigación, el artículo científico y el estudio de caso a través del análisis documental en los cuales se encuentra lo siguiente:

Proyectos de investigación, artículo científico, análisis de caso

Pregunta.1. ¿Cuál es el objeto de estudio?

Tabla 1

Objeto de Estudio

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Educación	15	100%
Otro	0	0
Total	15	100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1

Fuente: Trabajos de investigación.

Fuente: Elaboración propia

Análisis e Interpretación

De los trabajos de investigación como, el proyecto de investigación, artículo científico, análisis de caso, se obtienen que los 15 casos que equivale al 100 % de la población, tienen como objeto de estudio la educación ciencia que pertenece a las ciencias sociales, donde se encuentra hechos no repetibles.

Pregunta.2. ¿Cuál es el paradigma utilizado?

Tabla 2

Paradigma utilizado

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Mixto	10	66.6 %
Cualitativo	3	20 %
Cuantitativo	2	13.3 %
Total	15	100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2

Fuente: Trabajos de investigación.

Fuente: Elaboración propia

Análisis e Interpretación

De los trabajos de investigación como, el proyecto de investigación, artículo científico, análisis de caso, se obtienen que 10 casos que equivale al 66,6 % de la población, utiliza el paradigma mixto. Mientras que 3 casos que equivale al 20%, utiliza el paradigma cualitativo. Finalmente 2 casos que equivale al 13.3 0%, utiliza el paradigma cuantitativo. Entonces en los trabajos de investigación se utiliza paradigmas de la investigación científica.

Pregunta.3. ¿Cuál es el método utilizado?

Tabla 3

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Inductivo, Deductivo, Analítico, Sintético	12	80%
Otros	3	20%
Total	15	100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3

Fuente: Trabajos de investigación.

Fuente: Elaboración propia

Análisis e Interpretación

De los trabajos de investigación como, el proyecto de investigación, artículo científico, análisis de caso, se obtienen que 12 casos que equivale al 80% de la población estudiada, utiliza el método inductivo, deductivo, analítico, sintético, así el método científico. Concluyendo que, los métodos más utilizados son propios de la investigación científica

DISCUSIÓN

En los trabajos de investigación el objeto de estudio es la educación, ciencia que pertenece a las ciencias sociales, donde se encuentra hechos no repetibles, no son medibles, ni cuantificables, sin embargo, el proceso de investigación se reduce a los instrumentos de la investigación científica.

En los trabajos de investigación se utiliza el paradigma mixto, cualitativo y cuantitativo, paradigmas propios de la investigación científica, dejando de lado los paradigmas educativos como el estructural-funcionalista, el capital humano, empirismo metodológico, y los paradigmas pedagógicos: Conductista, cognitivo, sociocultural y constructivista.

En los trabajos de investigación se utiliza los métodos inductivo, deductivo, analítico, sintético, así como el método científico, de la investigación científica, dejando lado los métodos educativos y pedagógicos.

CONCLUSIONES

Al finalizar el trabajo hay que responder la pregunta ¿si el objeto de estudio, el paradigma y el método, de la investigación científica, educativa y pedagógica son los mismos?, de lo expuesto se concluye que, el objeto de estudio, el paradigma y el método, son diferentes, consecuentemente se estableciéndose diferencias a nivel filosófico, epistemológico y metodológico.

El problema de investigación sobre si: se está construyendo ciencia de la educación si en los trabajos de investigación que utiliza elementos de la investigación científica donde no se considera las diferencias que existen del objeto de estudio, paradigma y método de la investigación educativa o pedagógica, se afirma que no se construye ciencia de la educación.

Es necesario que investigadores y estudiantes en educación distingan las diferencias existentes entre del objeto de estudio, paradigma y método de la investigación científica, educativa o pedagógica, con el fin de contribuir al desarrollo de la ciencia de la educación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Álvarez, A., & Álvarez, V. (2014). *Métodos en la investigación Educativa*. México:

Universidad Pedagógica Nacional.

Delgado, J., & Primero, L. (2008). *La Práctica de la Investigación Educativa*. México:

Universidad Pedagógica Nacional.

Días, A., & Luna, A. (2015). *Metodología de la Investigación Educativa*. México:

Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Fernández, M., & Manzano, B. (S.f). *Investigación en la Práctica Docente*. Zaragoza:

Universidad de Zaragoza.

Padilla, Y, Acosta, J., & Perozo, D. (2016). Paradigmas socio-educativos. Una síntesis referencial para un modelo educativo basado en la teoría de la complejidad.

Alteridad, 88-100.